

PPTIK - ITB

APLIKASI HUMADITIFIER SMART AGRICULTURE

Pusat Penelitian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Institute Teknologi Bandung

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

CARA MENGGUNAKAN APLIKASI HUMADITIFIER

1. Siapkan handphone terlebih dahulu.
2. Download Aplikasi Humaditifier pada link dibawah ini :
[https://drive.google.com/file/d/1240WmCXtpD6inGM6CKDTIFfyMFHU7d7n/vi
ew?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1240WmCXtpD6inGM6CKDTIFfyMFHU7d7n/vi
ew?usp=sharing)
3. Jika sudah selesai di download, maka tampilan logo Aplikasi akan seperti ini :

Gambar 1.1 Aplikasi Humaditifier

4. Kemudian klik Aplikasi yang sudah di download.
5. Ketika sudah di klik, maka tampilan awal Aplikasi akan seperti ini :

Gambar 1.2 Tampilan Awal Aplikasi Humaditifier

6. Pada tampilan Aplikasi Humaditifier, terdapat beberapa kolom yang harus di isi. Seperti *username*, *password*, *virtual host*, *sensor*, dan *aktuator*. Klik “*SIGNIN*.”

Gambar 1.3 Pengisian *Connect Device*

Gambar 1.4 Contoh Pengisian

7. Setelah "SIGNIN" akan terdapat tampilan baru yang berisikan *Mac Address* Sensor Soil, *Value* Sensor Soil, *Status* Sensor Soil Moisture. Tampilan tersebut akan terisi secara otomatis.

Gambar 1.5 Tampilan setelah SIGNIN